

REVUE STELLE

Vol 3, n°2

SANTE-SAVOIR-SOCIETE

Réfléchir à la science au rythme des transformations humaines

Novembre 2025

L'utopie socialiste en Afrique postcoloniale : l'analyse de l'échec des idéaux dans « Les Soleils des indépendances » d'Ahmadou Kourouma

Par Jerlus MUTSAGHARARO¹ (jerlusmutsajermos@mail.com),
 KAMBALE SAAMBILI Nicolas² (kambalesaambilinicolas@mail.com,
 Assistant à l'ISP Ruwenzori) et KULE KIBAYA Alfred³ (alfredkule@mail.com,
 Assistant à l'ISP Ruwenzori)

Résumé

Cette étude analyse, à travers « Les soleils des indépendances » d'Ahmadou Kourouma, l'échec des idéaux socialistes en Afrique postcoloniale. En s'appuyant sur la sociologie de la littérature selon Nathalie Heinich, elle interroge les rapports entre production littéraire et contexte social. L'œuvre révèle des utopies d'égalité, de solidarité, de sacralité de la vie humaine, ... Elle met en lumière une indépendance confisquée par les élites et la désillusion du peuple.

Mots-clés : utopie socialiste, sociologie de la littérature, Afrique postcoloniale, Ahmadou Kourouma.

Abstract

“The Socialist utopia in Postcolonial Africa : An Analysis of the Failure of Ideals in ‘The Suns of Independence’ by Ahmadou Kourouma”

This study examines the failure of socialist ideals in postcolonial Africa through Ahmadou Kourouma's « Les Soleils des indépendances ».

1 KAKULE MUTSAGHARARO Jerlus, mieux connu sous l'abrégié Jerlus MUTSAGHARARO, mieux encore sous Petit Jerlus, est un jeune licencié en Français, gradué en Français-Latin et diplômé en Latin-Philosophie. RD Congolais du territoire de Lubero, Jerlus est né à Oïcha en territoire de Beni le 3 juin 1989, agglomérations de l'Est de son pays. Fruit de l'ISP Oïcha, il intervient comme Assistant dans quelques institutions de l'ESURSI de Beni et ses environs : à l'ISP Mambasa, à l'ISP Oïcha, à l'ISP Ruwenzori, à l'ISP Kirumba, à l'ISP Biakato, à l'UNIC Beni, ...

2 Né en 1976, KAMBALE SAAMBILI Nicolas est originaire de Kilo en secteur de Ruwenzori, territoire de Beni, au Nord-Kivu en RD Congo. Fruit de l'ISP Oïcha, il est licencié en Français, gradué en Français-Latin à la suite de l'obtention du diplômé d'Etat en Latin-Philosophie en ville de Beni. L'enseignement de Français et de Latin depuis 2000, et la préfecture des Etudes à dater de 2007 entrent en expérience au profit de ses enseignements à l'ISP Ruwenzori où Nicolas est Assistant depuis 2022.

3 Né le 22 juillet 1978 à Mutwanga, KULE KIBAYA Alfred est Assistant à l'ISP Ruwenzori à l'Est de la RD Congo. Ses études primaires certifiées à l'EP Kiti à Mwenda, il embrasse l'Institut Mwenda où il obtiendra son diplôme d'Etat en 2002 en Pédagogie-Générale. Comme cela ne lui avait pas suffi, Alfred poursuit son cursus à l'ISP Oïcha : d'abord, le cycle de graduat en Français- Langues Africaines, enfin, la licence en Français.

Drawing on Nathalie Heinich's sociology of literature, it explores the link between literary creation and social context. Through political satire, the novel exposes the distortion of egalitarian, of communal ideals, of human rights, ..., revealing an independence betrayed by the ruling elites and the people's ensuing disillusionment.

Keywords : socialist utopia, sociology of literature, postcolonial Africa, Ahmadou Kourouma.

Introduction

En RDC voire sur la sphère d'Afrique du XXI^e S, le peuple ploie sous le joug des morts diverses. Jerlus en distingue des morts humaine, économique, sociale et culturelle (J. Mutsaghararo, juin 2024 : 54-67). Ces genres de crise questionnent l'Afrique dans sa nouvelle robe dite d'« indépendance ».

Depuis les années 1960, les indépendances africaines ont suscité une immense vague d'espoir, portée par des discours de rupture, de dignité retrouvée et de justice sociale. D'aucuns leaders du continent ont revendiqué des projets politiques inspirés du socialisme, vu non seulement comme une alternative au capitalisme colonial et impérialiste, mais surtout comme un modèle de gouvernance équitable.

Le socialisme, dans son essence, repose sur les principes de propriété collective des moyens de production, de redistribution équitable des richesses et de solidarité sociale. Historiquement, il trouve ses premières formulations au XIX^e S chez les penseurs comme Karl Max et Friedrich Engels qui, dans le « Manifeste du Parti communiste » (1848), appellent à l'abolition des classes sociales et à la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme (K. Max et F. Engels, 1948 : 35-46). Au XX^e S, les expériences soviétique et chinoise ont influencé de nombreux pays du Sud global, y compris en Afrique.

En Afrique, le socialisme prend une forme singulière. Il ne s'agit pas d'une simple copie du marxisme-léninisme européen, mais d'une adaptation enracinée dans les valeurs communautaires africaines traditionnelles (partage, solidarité, travail collectif). Des figures comme Kwame Nkrumah au Ghana, Julius Nyerere en Tanzanie avec son concept d'*Ujama* (J. Nyerere, 1968 : 12-25), Modibo Keita au Mali, ou encore Thomas Sankara au Burkina Faso, Emery Patrice Lumumba (héros en RDC), Nelson Mandela (héros sud-africain), ... ont tenté de mettre en œuvre des politiques inspirées de ce modèle.

Toutefois, ces projets se sont souvent heurtés à des contradictions internes, à des résistances internationales et à la complexité des réalités postcoloniales. C'est dans cette trame historique et idéologique que s'inscrit le roman « Les Soleils des indépendances » de l'Ivoirien Ahmadou Kourouma. Publié en 1968, ce texte inaugure une veine littéraire postcoloniale critique, où la promesse d'une Afrique libre et juste est confrontée à la réalité d'un pouvoir néocolonialiste, autoritaire et élitiste (A. Kourouma, 1970). Quelle intrigue lire de ce roman postcolonialiste ?

Fama en est le héros. C'est un prince sans trône. Il a combattu avec courage l'homme blanc pour l'obtention de l'indépendance de son pays. Au lendemain de l'indépendance, Fama s'attendait à des récompenses substantielles. Hélas ! quelle déception : il est jeté aux mouches par de nouveaux maîtres de la République des Ebènes (R.E) sous prétexte leurs bafoués ! sa lutte ne reçut rien de gratification sinon la carte pour citoyen et celle du parti unique dont il est appelé à se contenter.

Aussi en famille est-ce la déception : Salimata, son épouse, se dessèche dans une stérilité incurable ni du marabout, non plus des gris-gris.

A la mort de son cousin lancina, Fama doit rembarquer au village pour lui succéder en qualité de chef coutumier. Un moment durant, il y remplira toutes les fonctions tracées par la compétence : les palabres, les rituels, etc. Ayant résolu de regagner la capitale, il se fait accompagner de la jeunesse veuve héritée, Mariam. Là, il ne cesse de se soucier : sa vie conjugale instable faute de l'entente entre ses coépouses vivant désormais à couteaux tirés. Flagrante delicto de ne pas informer les autorités d'un rêve qu'il eut sur le régime en place, il est condamné à vingt ans de servitude pénale. Cette incarcération cause à ses femmes une infidélité incontrôlée! Il sera relâché des années plus tard grâce à un président qui reconnaît ses mérites lors de la lutte pour l'indépendance.

Mais, ce don du président, cette fois-ci charitable, n'arrive que trop tard : Fama a déjà vieilli et est doublement déçu par l'infidélité répétée de ses épouses ! Ainsi décide-t-il le retour au village reprendre son pouvoir hérité par malheur. En tentative de franchir la frontière, Fama est astreint au repos définitif par des gardes.

Bien que largement commenté par nos prédécesseurs (à l'instar de Léonie Lipambo, Damien Mbusa Muhindo, Elysée Paluku karonde, ...) pour son originalité linguistique et sa portée critique, le roman mérite une lecture centrée sur la dénonciation de la trahison des idéaux socialistes, thème encore peu exploré de manière systématique, sous l'intitulé « L'utopie socialiste en Afrique postcoloniale : l'analyse de l'échec des idéaux dans "Les Soleils des indépendances" d'Ahmadou Kourouma ».

Eu égard à ceci, la question générale qui se pose est celle de savoir quel rapport il y a entre le vécu postcolonial et le discours socialiste. Deux questions particulières fondent notre curiosité :

- quels sont les rêves socialistes qu'enveloppent des discours africains : des harangues, officiels, ... ;
- selon « LSDI »⁴, quelle est la réalité dument vécu en Afrique postcoloniale comparativement aux rêves contenus dans le discours.

Notre hypothèse, c'est qu'aux yeux de Kourouma, la réalité serait en train de trahir le rêve, lequel rêve est pourtant pertinent à la promotion du peuple africain :

- les lois et discours politiques auraient rêvé d'une Afrique des valeurs comme : l'égalité citoyenne, la répartition équitable des ressources, i.e. sans écart considérable en termes de salaire, la sacralité de la vie humaine, ... ;
- à travers le romanesque sous examen, Kourouma aurait constaté une Afrique dont la vie réelle est loin de rattraper le rêve.

En circonscrivant ce travail essentiellement dans « LSDI », un roman de l'Afrique postcoloniale, notre objectif est d'établir un rapport clair entre la réalité et l'idéal socialiste africains. Autrement dit :

- recenser les idéaux africains à travers les officiels et discours politiques ;
- évaluer lesdits idéaux dans « LSDI ».

Pour atteindre cette visée bicéphale, l'analyse mobilisera la *sociologie de la littérature* au-delà des travaux de Pierre Bourdieu et Lucien Godmann. Il s'agira ici de s'inspirer du paradigme de la sociologue Nathalie Heinich. Les techniques de thématologie pour recenser les grands motifs externes et internes au corpus, et d'analyse documentaire pour resituer le roman dans tout son contexte, feront de la sociologie littéraire un sycomore holistique d'analyse mixte qui permettra tant au lecteur qu'aux ambitieux politiques de

saisir le contexte historique, politique et idéologique de la situation africaine postindépendante pour y appliquer le principe thérapeutique d' « aux grands maux, des grands remèdes ».

Ce présent opuscule se structure en deux épisodes. Le premier, axé sur la méthodologie de la recherche, examine le fondement théorique de la sociologie comme approche d'analyse littéraire. Et le second constitue notre apport dans le monde d'analyse littéraire. Il analyse les idéaux socialistes revendiqués à l'indépendance, la manière dont ils sont pervertis dans la fiction.

I. La sociologie au cœur d'approches de lecture

Une recherche scientifique vaut sa rigueur dont la méthodologie. Celle-ci joue à la pertinence, car, s'il nous revient de ré-interviewer Descartes, la raison est la chose la mieux partagée entre les hommes. S'il est une tour de Babel, ceux-ci ne se perdent qu'à travers la voie vers ladite raison. Ayant compris le problème, le cartésianisme y a consacré tout un livre (Cf. R. Descartes, 1863). Sur cette lancée, ce chapitre se propose de justifier la scientificité de cette recherche en littérature. Il s'agit d'une approche qualitative qui réinterroge la critique littéraire dans ce qu'elle a à décrypter l'échec d'idéaux dans l'œuvre de Kourouma. Il s'agit non seulement d'une description, mais également du comment la sociologie littéraire appuyée par des techniques comme la thématique et la technique documentaire servira de creuset pour recueillir la moelle au-delà de la socialité textuelle.

I.1. De la sociologie appliquée au texte

Produit culturel depuis Taine, Karl Max, ..., la littérature est pleinement ancrée dans les structures sociales de son époque. Cela relève des principes réalistes à l'instar de « Le roman, c'est un miroir qu'on promène le long d'un chemin » d'Henri Stendhal au chapitre 19 du livre II de « Le Rouge et le Noir ». Dans ce cadre, deux approches majeures permettent d'étudier les rapports entre littérature et société : la sociologie de la littérature et la sociocritique. Certes elles partagent un même intérêt, celui du contexte social d'œuvres, mais elles diffèrent par leurs démarches, leur objets d'analyse et leurs finalités. Leur comparaison permet de mieux saisir les enjeux de l'interdisciplinarité entre science et analyse littéraire.

I.1.1. Sociocritique vs sociologie de la littérature

S'agit-il d'approches immanentes ou d'externes ?

➤ *Quid de la sociocritique : concept et historique ?*

Le terme "sociocritique" remonte à Claude Duchet en 1971. Il s'agit, à l'en croire, d'une approche du fait littéraire qui étudie la « socialité » du texte. C'est l'étude des manifestations du social dans la structure d'une œuvre, en particulier d'un texte-littéraire. Elle est, s'il faut renchérir, dans sa spécificité esthétique même, une dimension de valeur des textes. La sociocritique s'efforce de lire cette présence des œuvres au monde qu'elle appelle la socialité (C. Duchet, 1979 : 4).

Pour Popovic, la sociocritique vise le particulier et non le général. Par exemple, l'étude en micro lecture d'incipit ou excipit ; et étudie le texte, sans considérer en tout premier lieu ses conditions de production ou de réception, contrairement à la sociologie de la littérature (P. Popovic, décembre 2011 : 7-38). Il rappelle que la sociocritique est un geste critique ; de sorte que les méthodes mobilisées pour la description et l'analyse dépendront de la structure du texte : faire de la sociocritique peut se faire en convoquant la simple analyse de texte, la thématique, la narratologie, la rhétorique, la poétique, l'analyse de discours, la linguistique textuelle, etc. pour faire apparaître les moyens auxquels le texte recourt pour transformer, d'une façon

qui pose un problème, langage, mots et discours : « les répertoires de signes qu'il a intégrés » (P. Popovic, décembre 2011 : 7-38.) ...

P. Popovic n'a pas jeté l'ancre sans citer le manifeste Centre de la Recherche Interuniversitaire en Sociocritique des Textes (CRIST), dont il est l'ex-codirecteur :

« Le but de la Sociocritique est de dégager la socialité des textes. Celle-ci est analysable dans les caractéristiques de leurs mises en forme, lesquelles se comprennent rapportées à la sémiotique sociale environnante prise en partie ou dans sa totalité. L'étude de ce rapport de commutation sémiotique permet d'expliquer la forme – sens (thématisations, contradictions, apories, dérives sémantiques, polysémiques, etc.) des textes, d'évaluer et de mettre en valeur leur historicité, leur portée critique et leur capacité d'invention à l'égard du monde social. Analyser, comprendre, expliquer, évaluer, ce sont là les quatre temps d'une herméneutique. C'est pourquoi la sociocritique – qui s'appellerait tout aussi bien "socio-sémiotique" – peut se définir de manière concise comme *une herméneutique sociale des textes* » (P. Popovic, décembre 2011 : 7-38).

De la citation ci-haut, le terme *sociocritique* résume le déjà-dit, i.e. l'interprétation du sociale dans le texte. Depuis Duchet, elle connote une méthode immanente de la critique littéraire en ce sens que le critique se pend à la société du texte.

Il ressort de ce qui précède que la revue littéraire de la sociocritique n'est guère dissociable de celle de la sociologie littéraire. C'est franchement une histoire enchevêtrée.

➤ *Qu'est-ce que la sociologie de la littérature ?*

La sociologie de la littérature vise, d'une part, à étudier le fait littéraire comme un fait social, comme un phénomène auquel participent diverses institutions et individus qui se rapportent aux œuvres – en les produisant, en les consommant ou en les jugeant – et, d'autre part, à l'analyse des représentations d'une époque et de ses textes littéraires.

Cette approche s'interroge également sur la **mimésis**, c'est-à-dire sur la manière dont l'œuvre littéraire représente la réalité et contribue à la vision du monde d'une époque, une vision qui n'est pas un simple reflet de la société, mais plutôt un cadrage – framing – de la réalité, selon le concept utilisé par Irving Goffman, sur la façon dont les récits déterminent la perception et la mémoire des événements historiques.

En étudiant la représentation de la société que renferme l'œuvre littéraire, la sociologie de la littérature a produit des recherches sur la littérature et l'identité, les identités nationales et des approches telles que la perspective *postcoloniale* et *féministe* – dont les travaux de Nathalie Hienich ou Clara Levy sont des exemples –.

Si la sociocritique est d'abord reconnue à Claude Duchet, le terme « Sociologie de la littérature », par contre, n'a pas d'inventeur unique. Il s'appuie sur des précurseurs comme Taine au XIX^e S et se formalisera au XX^e, notamment par Robert Escarpit, dans les années 1950, souvent considéré comme fondateur du champ en France.

Pour creuser à fond sa démarcation d'avec sa fille, la sociocritique, la sociologie littéraire s'intéresse à la vie littéraire, à la création littéraire, à la réception des œuvres littéraires et aux **représentations sociales** contenues dans le texte littéraire, ainsi qu'à la critique des formes d'hégémonie culturelle :

– ***La sociologie de la vie et des pratiques littéraires***

Le texte littéraire est rarement étudié dans cette approche puisque c'est une sociologie empirique qui a pour objet le système des relations sociales, des modes de socialisation et des pratiques reliés à l'exercice de la littérature, autrement dit "la vie littéraire" et l'ensemble des conditions de production, de diffusion et de consommation qui sont les siennes. En relève, pour l'édition de l'objet livre, les travaux de Roger Chartier, Jacques Michon, Jean-Yves Molier et du Grelq ; pour le métier d'écrivain, les recherches de Nathalie Heinich et de Bernard Lahire – et Pierre Bourdieu, *Le marché des biens symboliques* –.

– ***La sociologie de la création littéraire***

Ce domaine étudie les rapports entre la vie sociale des auteurs, le processus de création du texte et le texte, lui-même.

– ***La théorie de la création littéraire***

Bernard Lahire, dans « L'homme pluriel, la condition sociale des écrivains », estime que le champ littéraire bourdieusien est trop limité pour expliquer le processus de la création littéraire et pratique ce qu'il nomme la « théorie de la création littéraire ». En étendant l'analyse sociologique à la biographie de l'auteur – biographie sociologique – qui inventorie les « expériences socialisatrices » de l'auteur marqué par une « problématique existentielle » – souffrances issues de la vie sociale et présentes sous des formes métaphoriques ou hystérisées dans les textes –.

Cette théorie remplace la délimitation du champ littéraire par des « médiations ». Ces expériences socialisatrices comprennent l'impact de la situation politico-historique, les effets des réseaux familiaux, amicaux et littéraires, ainsi que les habitudes mentales ; affectives et comportementales de l'écrivain.

C'est une démarche proche de celle de Sainte-Beuve – dont se réclame B. Lahire – en ce qu'elle confère un caractère *documentaire* aux *textes* qui peuvent ainsi justifier une biographie sociologique. Si un camp soutient cette démarche, Heinich, quant à elle, théorise un schéma analytique de valeurs, idées et représentations sociales.

– ***L'Analyse sociologique de contenu***

Comme annoncé supra, Nathalie Heinich investit dans les recherches à identifier les « valeurs (I), les idées et les représentations sociales (II) repérables dans les textes. Elles sont alors considérées comme des matériaux sociologiques. Voilà le paradigme qui a aidé la brave sociologue à identifier, par exemple, dans « Etats de femmes... », les représentations des problèmes que rencontrent effectivement les femmes dans leur vie sociale, à travers un corpus réuni de romans de la plume féminine. (N. Heinich, 1966 : 52)

Au regard de l'indéterminable théorie démarquant la sociocritique de la sociologie littéraire, il se révèle, par ricochet, que celle-ci tourne vers l'extérieur du texte pour comprendre son ancrage social, tandis que la sociocritique, affranchie de cette sociologie littéraire, se concentre sur l'analyse textuelle pour repérer la trace du social comme un système de signes à interpréter. Face à cette clarté comme les eaux de la roche, il est sans ambages opportun d'attentionner le lecteur sur laquelle de ces deux axes mènera cette étude à bon port.

1.1.2. La sociologie de la littérature, clé de voûte de l'analyse littéraire

La sociologie de la littérature, ainsi que nous l'avons découvert pas plus loin, est loin d'une approche interne du texte. C'est une méthode externe, à mieux le dire, mixte. C'est l'axe mieux adapté à vérifier nos hypothèses en puisant étroitement dans le paradigme de Nathalie Heinich, en l'occurrence l'identification des « valeurs (I), les idées et les représentations sociales (II) ». Le schéma ci-dessous en dit clairement :

Il ressort du schéma que l'analyse commencera par identifier les idéaux socialistes à travers des discours d'orateurs africains comme Senghor, Kwamé Kourouma, Julius Nyerere, Martin Luther King, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, ... Après suivra le retour à la socialité textuelle, c'est-à-dire l'évaluation des rêves ci-haut dans l'œuvre postcoloniale en évidence. Ainsi est-il évident que cette méthode de la sociologie littéraire ne saurait en elle seule décrypter le contraste d'entre discours et réalité. Elle recourra ici à quelque deux techniques pour son holisticité.

I.2. Des approches secondaires à la croisée de l'étude

L'analyse textuelle mobilise la thématique sans passer en catimini la technique documentaire.

I.2.1. La thématologie

Méthode littéraire axée sur le contenu, la thématologie se propose de répondre à la question « de quoi parle-t-on dans le texte ? ».

Par thématologie, nous comprenons une approche immanente qui étudie les thèmes dans une œuvre. Le *thème* n'est rien d'autre que le retour d'une même idée par divers signifiants appelés *motifs*. C'est les cas de "cherchez-moi une poule", "les jambes de ta mère mal trouées", "une poule qui a le sel dans les jambes", ... qui font parties des motifs du thème de la sous-estimation de la femme dans l'œuvre de Sony Labou Tansi.

Eu égard à l'exemple ci-haut, le thème, toujours abstrait, occupera une place hiérarchique, systématiquement supérieur au motif. Les motifs seront comme les manifestations successives du thème à travers un ou plusieurs textes. Dans « L'anté-peuple » de Sony Labou Tansi, le thème de la *séduction* se manifeste à travers les valeurs suivantes : le regard de Yavelde, sa démarche provocatrice, une invite à la danse, les paroles audacieuses comme « Citoyen Doudou je vous cours dans le dos parce que j'ai l'intention de vous violer ».

S'il convient de creuser à fond « thème vs motif », cette distinction inaugurée par Todorov recouvre les couples « variable /valeur » et « thème/variation », l'opposition « signifié/signifiant ». Le thème en effet interprète le motif, mais ce n'est qu'une distinction fonctionnelle ou opératoire, car ce qui a fonctionné comme thème dans un cas peut à son tour devenir le motif d'un thème « supérieur ». Cette terminologie s'utilise en thématique et en thématologie à la fois, ces deux approches du contenu que le critique ne pourra aucunement confondre.

Entre thématique et thématologie, la différence est grande. Alors que la thématique, dans sa conception moderne dans la lignée de Georges Poulet et Jean Rousset, est une méthode immanente, la thématologie peut rechercher le thème en étude dans d'autres ouvrages non littéraires (ex : la bible, un livre d'histoire etc).

Dans le cas d'espèce, l'analyse recourra à la thématique voire à la thématologie. Ce consistera à thématiser les motifs d'évaluations d'idéaux socialistes, d'abord hors de l'œuvre, enfin dans l'œuvre de l'Ivoirien Kourouma.

I.2.2. La technique documentaire

Depuis M. Grawitz, la technique documentaire consiste en une fouille systématique des documents, quels soient-ils : muet, audio, audio-visuel, écrit, ... ayant une liaison avec le domaine de recherche. Dans notre cas, nous avons fouillé des ouvrages pour comprendre essentiellement la thématologie du socialisme en guise de revue littéraire, et ce, à travers aussi bien des discours officiels que le roman postindépendant.

En somme, l'approche sociologique de la littérature, dans sa version affinée par Nathalie Heinich autour des notions de valeurs et de représentations sociales, offre un cadre d'analyse pertinent pour décrypter « Les Soleils des indépendances » comme une œuvre traversée par les tensions de son époque. En mobilisant conjointement la thématologie et la technique documentaire, cette méthode permet de rendre compte non seulement des contenus idéologiques véhiculés par le texte, mais aussi des formes par lesquelles ces contenus sont mis en scène et en discours. Dès lors, comme l'heure presse de le remarquer, le roman de Kourouma pourra être lu comme une archive

critique des utopies socialistes, où la littérature devient un espace privilégié d'expression, de subversion et de mémoire collective.

II. Echec d'idéaux socialistes en Afrique postindépendante

Le présent chapitre nous présente clairement la non-réalisation d'un objet, d'une croyance ou d'un principe élevé. Cet échec d'idéaux peut se manifester à travers des échecs personnels comme la détresse et la frustration qui peuvent survenir lorsqu'une personne ne réussit pas à satisfaire ses propres attentes ou celles des autres, ou à des échecs sociaux et politiques, ou des idéaux collectifs ne sont pas atteints. Cette partie se propose de revisiter le discours socialiste en Afrique en général avant d'en évaluer l'effectivité à la lumière de « LSDI » d'Ahmadou Kourouma.

II.1. Idéaux socialistes dans le discours politique colonial et postcolonial

Un idéal est ce qui donnerait une parfaite satisfaction aux aspirations du cœur ou de l'esprit. Depuis les mouvements d'indépendance des années 1950-60, de nombreux Etats africains ont embrassé, au moins en discours, des idéaux socialistes : égalité sociale, redistribution des richesses nationales au profit du plus grand nombre, primauté du collectif sur l'individuel, lutte contre les vestiges impérialistes, et affirmation des cultures nationales. Ces idéaux font partie du rêve de construire des sociétés africaines libérées non seulement politiquement, mais aussi économiquement, culturellement, socialement.

II.1.1. Egalité entre les citoyens

L'égalité suppose que tous les citoyens sont égaux, qu'ils ont la même valeur, la même chance, bénéficient de la même considération et ne sont victimes de discrimination du fait de leur race, de leur religion, affiliation politique, de leur groupe ethnique ou de leur sexe. C'est l'un des piliers du socialisme : égalité devant la loi, égalité des chances, égalités dans l'accès aux ressources publiques. En Afrique postcoloniale, cela a souvent signifié abolir les privilèges hérités de la colonisation, réduire les différences entre les élites et populations rurales ou traditionnelles, et donner aux citoyens des droits civils et politiques. Le contraire constitue une perte de statut.

Plus largement, dans l'idéologie socialiste africaine telle qu'exprimée par des leaders comme Julius Nyerere, l'égalité était envisagée non comme uniformisation mais comme réduction des écarts sociaux, tant en termes de richesse que d'opportunités. On le voit insister, par exemple dans « Ujama », sur le fait que dans les sociétés africaines traditionnelles, les hommes vivaient « en famille, les individus se soutenant mutuellement et s'aidant les uns les autres sur un pied d'égalité » (J. Nyerere, 1968 : viii).

On n'a pas à fatiguer le lecteur. Il remarquera cet idéal d'égalité dans les lois africaines comme aussi bien la charte africaine des droits de l'homme et des peuples que diverses constitutions des pays africains. Mais ces rêves sont-ils atteints ? Nous pourrions, le moment venu, scruter cette question avec Kourouma à la suite d'autres idéaux.

II.1.2. Redistribution des richesses nationales au profit du peuple

Un autre idéal central du socialisme est que les richesses nationales (minerais, terres, ressources naturelles, revenus des exportations) soient exploitées au profit de la population, pas pour l'enrichissement des quelques élites ou des anciennes puissances coloniales. Cela suppose des politiques publiques fortes : nationalisation, fiscalité distributive, services publics accessibles, infrastructures. En plus de cela, les Africains ont depuis l'heure rêvé de ne plus retomber dans quelque servitude que ce fût.

II.1.3. Lutte contre l'exploitation impérialiste et néocoloniale

Cet idéal renvoie à l'idée que, même après l'indépendance politique, les nations africaines devraient pouvoir échapper à toute forme de domination économique, culturelle ou politique de l'extérieur – anciennes puissances coloniales, entreprises multinationales, institutions financières internationales –. Il s'agit de souveraineté, de contrôle national sur les ressources, de refus des accords inégaux.

Des leaders comme Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Julius Nyerere, Magufuli, ... visaient explicitement une rupture avec l'impérialisme. Dans ce cadre, Nkrumah parlait d'« afro-socialisme » ou de « consciencisme » – consciencism – qui devait rompre avec la dépendance aux anciennes puissances, nationaliser les entreprises étrangères ou au moins limiter leur influence. Pour y arriver, il faudra, à notre avis, aux Africains une solidarité insécable.

II.1.4. Solidarité communautaire et primauté du collectif sur l'individuel

La solidarité, c'est un sentiment humanitaire qui pousse à assister autrui. C'est le fait d'être solidaire. Sur le plan thématologique, il s'agit d'un thème de l'Afrique du, comme reviendrait le dire John Mbiti, « plus grand zamani ».

Dans la tradition africaniste/socialiste, il y a souvent l'idée que l'individu ne peut s'épanouir qu'au sein d'une communauté : la famille élargie, le village, l'ethnie, mais aussi la nation, et que les décisions doivent être prises dans un esprit de solidarité. Le collectivisme, l'entraide, le partage, le service aux autres sont valorisés.

II.1.5. Valorisation des cultures nationales dans un projet d'unité

Un autre idéal du socialisme africain est la valorisation des cultures nationales, des langues locales, des traditions, afin de réaffirmer une identité propre, de refuser l'assimilation culturelle, tout en forgeant une unité nationale - et souvent panafricaine -. Cela passe par l'intégration des coutumes traditionnelles, des langues locales, des arts, de la spiritualité dans le projet politique et éducatif.

II.1.6. Sacralité de la vie humaine

Un idéal central dans la pensée socialiste, notamment en contexte postcolonial africain, est la *sacralité de la vie humaine*. Ceci suppose la reconnaissance de la dignité de chaque être humain, au-delà de son origine sociale, ethnique ou économique. Cela implique une protection contre la violence arbitraire, la répression politique, l'exploitation économique, et un accès équitable aux droits fondamentaux.

Des penseurs comme Amilcar Cabral avaient insisté sur l'importance de mettre « l'homme au centre » du projet socialiste africain pour éviter que

la lutte pour la liberté ne se transforme en nouveau mécanisme d'oppression » (A. Cabral, 1979 : 101). Julius Nyerere également affirmait : « Le but du développement est l'homme. Pas les choses, pas les biens, pas la croissance économique, mais l'homme » (J. Nyerere, 1973 : 59). Ce principe, pourtant fondateur, se voit trahi dans bien des régimes postcoloniaux, où l'homme devient instrument du pouvoir, et non sujet de droits.

Qui dire de plus à propos du rêve de sacraliser la vie humaine en Afrique comme au monde ? Les officiels, à l'instar des constitutions (cf. *Constitution de la RDC du 18 février 2006* à Kinshasa, art. 16) d'Etat et de de la Charte africaine des droits de l'homme (*Charte africaine des droits de l'homme et des peuples*, art.4) n'ont-ils pas singé la loi universelle des droits humains (*Déclaration universelle des droits de l'homme*, art.3), en légiférant l'inviolabilité de la vie ?

Les idéaux socialistes en Afrique coloniale et postcoloniale, tels qu'ils se déploient dans les discours de libération et les constitutions, comportent en eux un puissant potentiel de transformation : égalité, justice, solidarité, affirmation culturelle. Si ces rêves étaient transplantés en réalité, l'Afrique ne serait nullement de cette honteuse carapace dite « tiers-monde », elle serait mieux transformée d'enfer à Paradis. Ou peut-être, elle le serait devenue et que, c'est par hallucination, que notre pauvre esprit n'arrive pas à contempler son évolution. Eu égard à cette incertitude, il est temps d'évaluer ces idéaux en Afrique postcoloniale au regard de la socialité de « LSDI ».

II.2. L'indépendance trahie : réalité vs idéaux

Après avoir exposé les idéaux socialistes que l'Afrique postcoloniale espérait incarner – égalité, solidarité, justice, émancipation, valorisation culturelle, sanctifier la vie humaine, ...–, il devient crucial d'analyser dans « LSDI » comment ces aspirations se heurtent à la réalité. Le roman de Kourouma présente, non pas une désillusion graduelle, mais un véritable renversement où les promesses sont non seulement non tenues, mais souvent détournées ou vidées de leur substance. A travers le destin de Fama Doumbouya, les personnages secondaires, les structures de pouvoir, les pratiques sociales, Kourouma décrit une indépendance trahie, autrement dit, un projet politique et social en décadence profond avec les bons rêves proclamés. Il s'agit, en place, des inégalités, de la confiscation du pouvoir, de la compromission extérieure, ...qui conjuguent pour produire cet échec.

II. 2.1. L'inégalité entre les citoyens

Kourouma illustre le contraste aigu entre l'idéal d'égalité et la réalité sociale. Dans le roman, Fama, héritier malinké d'une lignée princière, est réduit à la pauvreté, bien que son origine noble reste un marqueur identitaire fort. Il est frappant que malgré l'indépendance, les distinctions sociales traditionnelles – chefferie, lignage, caste – continuent d'imprimer leurs effets. L'inégalité entre citadins et ruraux entre ceux qui bénéficient des ressources de l'Etat nouveau et ceux qui restent isolés dans les provinces, est constamment soulignée. Le roman insiste sur le contraste entre les promesses d'égalité et la réalité de marginalisation de ceux qui ne sont pas du côté du nouvel appareil politique.

En tant qu'ancien noble, Fama aurait dû bénéficier de privilèges dans le nouveau régime mais il se voit dépouillé de toute reconnaissance sinon la « carte d'identité et celle du parti unique » (A. Kourouma, 1970). Ce parti, lui-même connotait une inégalité des citoyens, pourtant, sur un même territoire,

comment nous le renseigne le narrateur : « Le parti unique de la république interdisait aux villageois d'entendre ce que pourraient contre les arrivants de la capitale sur la politique... » (A. Kourouma, 1970).

L'inégalité ne tient pas seulement à la perte de statut, mais aussi aux discriminations implicites : l'analphabétisme empêche Fama d'accéder aux postes de pouvoir, même quand ceux-ci sont largement distribués parmi les fidèles du régime. Cette exclusion montre que l'égalité de droit ne suffit pas quand les « capacités » – éducation, maîtrise de la langue officielle, relations politiques – sont requises pour profiter des droits. Le sort du héros fracasse l'idéologie socialiste telle que énoncée plus haut par Julius Nyerere (cf. J. Nyerere, 1968) : l'égalité non seulement comme uniformisation, mais aussi comme réduction des écarts sociaux, tant en termes des richesses que d'opportunités.

Dès lors, ce premier échec induit jusqu'à l'inégalité dans la répartition des revenus du pays.

II.2.2. L'accaparement des riches nationales par une élite au détriment du peuple

Si Fama n'a reçu qu'un cadeau virtuel, partent les avantages économiques ? En réponse indirecte à cette objection, Kourouma montre que les hauts postes, les privilèges administratifs, les bénéfices matériels sont confisqués par une élite souvent liée au pouvoir népotiste ou au parti politique. Dans le roman en exergue, Kourouma met en lumière l'absence de redistribution réelle. Fama espère être récompensé pour ses sacrifices. En rappel, il a un passé de résistance, tradition noble, etc.

Mais ce qu'il reçoit est quand même dérisoire : rien d'autre que la carte d'identité nationale, le parti unique, et aucun des bénéfices économiques ni politiques promis. Il y a, comme on peut le voir, accumulation des symboles – le parti unique, etc. – sans redistribution matérielle : la pauvreté persiste, l'élite profite, les masses restent marginalisées. Salimata, son épouse, ne peut compenser par le travail domestique ni par le petit commerce qu'elle exerce : c'est une redistribution minime, privée, informelle, loin de ce que les idéaux socialistes promettaient.

En comparaison, Julius Nyerere, non seulement dans « African Socialism and its Application ... », mais encore dans ses discours hétérogènes, soulignait que pour qu'il ait distribution, il faut que l'Etat intervienne dans l'économie, que les richesses soient nationalisées ou partagées, que les services soient accessibles pour tous.

Cependant, comme nous le renseigne l'ouvrage de base, beaucoup de régimes postcoloniaux se sont montrés incapables ou peu disposés à appliquer de telles politiques, soit par manque de ressources, soit parce que l'élite cherchait à maintenir ses avantages, soit sous la contrainte des influences internationales – prêts, aides conditionnées – ou des marchés mondiaux. Des travaux montrent que des économies basées sur les exportations de matières premières ont souvent échoué à transformer ces revenus en services publics efficaces ou en infrastructures durables, laissant des inégalités fortes persister.

Avec ces inégalités dans le secteur distributionnel des revenus nationaux, il est aussi clair que les eaux de la roche qu'un accaparement des richesses au détriment du peuple a érigé son camp en Afrique postcoloniale. C'est ce qui n'est plus matière à l'assemblée nationale. En RDC par exemple, les lamentations sur l'écart salarial entre le membre de la chambre basse du parlement – 21 000\$ – et la classe moyenne dont l'enseignant – 100\$ – se sont éteintes comme le bruit du cimetière, et personne d'entre les élus n'ose

initier une question orale ou écrite pour inciter le gouvernement à réduire les écarts salariaux entre les agents dans un même Etat. Sous ces genres de diapasons divergents, comment seront-ils capables de combattre un sort impérialiste d'intérêt national ?

II. 2.3. La compromission avec les puissances étrangères et soumission néocoloniale

Le roman dénonce implicitement la dépendance persistante vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale, et ce, par le maintien des structures administratives, par la langue, par les échanges économiques inégaux. Les dirigeants africains sont caricaturés comme ceux qui, sous couvert d'indépendance, continuent à obéir à des logiques externes, économiques, culturelles voire diplomatiques, soient-elles.

A clairement parler, dans « LSDI », Kourouma exprime le sentiment que les indépendances ont été « batardes ». Elles n'ont pas pleinement rompu avec l'ancien ordre : les structures économiques colonialistes persistent, le commerce traditionnel s'effondre, remplacé par des coopératives qui « cassent le commerce », des administrations qui continuent de fonctionner selon les normes occidentales sans adaptation aux réalités locales. Fama subit non seulement l'exclusion par la langue et l'éducation, mais aussi des procès politiques, des formes d'arrestation arbitraire – autant de pratiques héritées ou inspirées du colonialisme – qui montrent que la souveraineté est en partie illusoire.

Kourouma peut ne l'avoir pas dit clairement par le fait de n'avoir pas cité explicitement de traités coloniaux. Mais la dénonciation est claire : les richesses extraites, les constructions – routes, bâtiments –, mais propreté des « Toubabs » (les Blancs), ou encore le soutien constant des experts ou du personnel technique étrangers, qui donnent leur avis mais ne partagent pas les bénéfices.

II.2.4. Le primat de l'individuel sur le collectif

La revue littéraire nous a renseigné plus haut que l'Afrique traditionnelle était solidaire et que le « nous » primait sur l'« ego ». C'est l'un des idéaux qui foisonne des discours officiels dans une enveloppe des concepts tels que « nation », « Etat », « le parti unique ».

Dans « LSDI », cependant, cette solidarité s'effrite fortement. On voit Fama, ancien prince, isolé, incapable de compter sur ses pairs. Sa femme Salimata doit se débrouiller pour assurer le quotidien ; la communauté traditionnelle des Doumbouya semble dissoute ou marginalisée. Le collectif, la chefferie traditionnelle, les rites, la culture locale sont presque objets de nostalgie, d'ombre du passé. Le nouveau régime socialiste/ indépendante valorise dans le discours la primauté du collectif, mais, pratiquement, l'individu - surtout le démuné, peu instruit ou marginalisé - est, si pas écrasé, abandonné à lui-même.

Kourouma met en scène une solitude existentielle : le vieux Fama est exilé socialement, réduit à mendier des places et des reconnaissances symboliques, sans soutien communautaire réel.

II.2.5. La dévalorisation des cultures nationales

Valoriser la culture nationale dans un projet de l'unité, cela a été retrouvé à travers les discours d'idéaux de l'Afrique postindépendante.

Dans le roman en examen, Kourouma remarque pratiquement une montagne ayant accouché d'une souris. En effet, la relecture d'entre les

lignes dépeint un Fama, prince malinké, dernier descendant d'une chefferie traditionnelle. Cet héritage traditionnel est central dans son identité, mais il est en même temps une source de conflit avec les nouvelles autorités qui favorisent l'Etat moderne, la langue officielle, le régime de parti unique, etc. Le romanesque joue ainsi une fonction critique. Il s'inscrit en faux contre les politiques postcoloniales, leur reprochant d'accorder moindre valeur aux héritages culturels.

A clairement paraphraser, la culture traditionnelle est marginalisée, parfois ridiculisée ou condamnée, sauf quand elle sert les intérêts du pouvoir. Le discours de la modernité, de l'Etat, de la nation, ... tend à écraser, sinon à corrompre, la culture locale. En conséquence, des pouvoirs coutumiers africains n'existent plus que de noms, vidés de leur substance. Celui de l'Ethnie « Nande » de l'Est de la RDC en dit long.

III.2.6. La déshumanisation

L'inviolabilité de la vie humaine, nous l'avons remarqué un peu plus loin, un idéal fondamental dans le cadre d'interdire à l'Afrique comme l'humanité entière de s'accroupir. Mais, hélas ! au berceau de l'humanité, ce bon rêve traîne au stade du discours, de beaux discours !

« LSDI » de Kourouma illustre cet échec. En effet, la vie humaine y est dévalorisée. Fama est régulièrement confronté à une brutalité institutionnelle, à l'arbitraire des arrestations politiques, aux humiliations quotidiennes, qui réduisent l'individu à un simple rouage ou un obstacle dans un système sans justice. La mort de son épouse Salimata, puis son isolement et sa descente vers la folie, sont autant de signes de la dégradation, disons du tragique humain, dans un contexte du faux progrès. Comme si cela n'avait pas suffi, le pauvre prince finit par s'y martyriser par assassinat d'un garde frontalier : « Fama escalada ... et se laissa tomber ... un coup de fusil éclata ... Malinké était mort » (A. Kourouma, 1970 : 40, 41, 43).

Kourouma montre que le pouvoir postcolonial sacralise davantage les symboles du régime que la vie des citoyens. La violence n'est pas éradiquée par l'indépendance, elle change de forme : elle devient bureaucratique, politique, parfois sacrée. A l'instar de Job dans la tradition juive, Fama, marginalisé, devient un archétype même de cette déshumanisation du citoyen, vidé de sa substance morale et civique.

Au regard du chapitre, « LSDI » se présente comme un miroir lucide et implacable de l'échec des utopies socialistes en Afrique postcoloniale. A travers une analyse croisée des idéaux portés par les leaders de l'indépendance et la réalité décrite dans le roman, Ahmadou Kourouma met en évidence une profonde dissonance entre aspirations collectives et pratiques politiques. L'égalité sociale, la solidarité communautaire, la justice économique et la souveraineté culturelle, autant de piliers du socialisme africain, s'effondrent face à la persistance des inégalités, à la soumission néocoloniale et à la fragmentation identitaire. Cet épisode a ainsi permis de montrer que la littérature de Kourouma, en s'ancrant dans le réel sociopolitique de son temps, devient un outil de résistance face à la faillite des promesses de l'émancipation africaine.

Conclusion

L'analyse sociologique confirme toutes nos hypothèses. C e t t e approche a permis de confronter les idéaux socialistes désenchantés des jeunes nations africaines, telles que figurées dans le roman de Kourouma. Nous l'avons remarqué, l'architecture symbolique du texte s'articule autour du personnage de Fama, figure tragique du désenchantement postcolonial, incarnation d'un passé prestigieux devenu obsolète face à un présent déchiré entre modernité imposée et traditions marginalisées.

L'approche sociologique, sus-évoquée, a mis en évidence la capacité du roman à faire dialoguer la fiction avec les réalités sociopolitiques. L'œuvre ne se contente pas de refléter l'histoire au sens stendhalien ; elle la questionne, la met en crise, et en dénonce les dérives. L'idéologie socialiste, telle que rêvée, et par la vie virtuelle (lois), et par les figures historiques comme Nkrumah, Lumumba, ... – prônant *l'égalité, la justice économique, la lutte contre l'exploitation impérialiste, la solidarité, la valorisation des cultures nationales, la sacralité de la vie humaine* –, est confrontée dans le texte à sa défiguration sous les coups d'*inégalités civiques, de confiscation des richesses publiques par une classe supposée élite, de soumission néocolonialiste, de primat de l'« ego » sur la res publica, de dévalorisation des cultures nationales et de déshumanisation*. Ce résultat ne resterait sans nous interpellé.

Par cette satire, le roman ne se réduit donc pas à une simple chronique désillusionnée ; il devient un espace de résistance littéraire et une alerte morale sur les dangers d'un pouvoir dévoyé.

Au-delà du constat d'échec, une piste d'avenir mérite d'être envisagée : soit celle de la démasquer à ciel ouvert le rôle de la satire, soit celle de la relecture des idéaux socialistes à la lumière des expériences contemporaines de gouvernance participative, de panafricanisme renouvelé et de résilience culturelle. Le dépassement de notre étude, appartenant déjà au passé, permettra non seulement de cerner les différentes modalités d'expression de cette crise de l'utopie, mais aussi d'envisager les possibilités d'une réinvention littéraire du politique en Afrique.